

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6524042>

УДК 378.147

Сбитнева О. А.

Сбитнева Оксана Анатольевна, старший преподаватель, ФГБОУ ВО Пермский Государственный Аграрно-технологический университет имени академика Д.Н. Прянишникова», Россия, 614990, г. Пермь, Петропавловская 23. E-mail: oksana.sbitneva.73@mail.ru.

Анализ мотивации студентов в условиях современного образования

Аннотация. В статье обсуждаются проблемы мотивации студентов. Рассмотрены основные мотивы учебной деятельности студентов. Раскрыто содержание понятия мотивации личности. Выявлены мотивы к занятиям физической культурой. Определены факторы успешности учебной деятельности, мотивации к занятиям физической культурой. По результатам исследования доминирующие мотивы учебной деятельности – творческой самореализации, учебно-познавательные, профессиональные. К занятиям физической культурой – познавательно-развивающие, коммуникативные, оздоровительные, мотив достижения. Проанализирована роль мотивации студентов во время обучения в вузе. Приобретение и осмысление знаний является базой для формирования потребностей в учебной, спортивной, общественной, профессиональной деятельности. Сделан вывод о возможности применения результатов анализа мотивации студентов для дальнейшего поиска и совершенствования организационных форм, способов, средств организации учебного процесса.

Ключевые слова: мотивация, учебная деятельность, физическая культура, потребность, мотив, образование.

Sbitneva O. A.

Sbitneva Oksana Anatolyevna, senior lecturer, Perm state agrarian and technological university named after academician D. N. Pryanishnikova, Russia, 614990, Perm, Petropavlovsk 23. E-mail: oksana.sbitneva.73@mail.ru.

Analysis of students' motivation in the conditions of modern education

Abstract. The article discusses the problems of motivation of students. The main motives of students' educational activity are considered. The content of the concept of personal motivation is revealed. The motives for physical education are revealed. The factors of success of educational activity, motivation for physical education are determined. According to the results of the study, the dominant motives of educational activity are creative self-realization, educational and cognitive, professional. For physical culture classes – cognitive-developing, communicative, health-improving, motivational. The role of motivation of students during their studies at the university is analyzed. The acquisition and comprehension of knowledge is the basis for the formation of needs in educational, sports, social, professional activities. The conclusion is made about the possibility of applying the results of the analysis of students' motivation for further search and improvement of organizational forms, methods, and means of organizing the educational process.

Key words: Motivation, educational activity, physical culture, need, motive, education.

Введение. Значимость решения проблем высшего образования определяется возросшими требованиями к современным выпускникам. С развитием рыночной экономики, высокими темпами развития новейших технологий, огромного потока информации, возникает необходимость повышения качества образования, укрепления и сохранения здоровья студентов. Особое внимание уделяется проблемам двигательной активности, физической подготовленности, развития физических качеств. С оптимизацией учебного процесса в вузах создаются условия для получения теоретических знаний, умений, овладения практических навыков с использованием современных технологий обучения, в соответствии со спецификой производственной деятельности. Учащимся создаются условия для мотивации к познавательной и учебной деятельности, всестороннего и гармоничного развития.

Мотивационную сферу личности определяет мотив, цель, потребность. Под мотивом понимают причину, лежащую в основе выбора действий и поступков, совокупность внешних и внутренних условий, вызывающих активность субъекта [1]. Мотивация учения представляет собой систему целей, потребностей и мотивов, которые побуждают человека овладевать знаниями, умениями, навыками и способами познания, сознательно относиться к учению, быть активным в учебной деятельности [2]. Источником учебной мотивации являются конкретные побуждения к познавательной деятельности, усвоение новых профессиональных научных знаний, применение их на практике. Учебная мотивация, наравне с другими видами мотиваций, характеризуется направленностью, системностью, устойчивостью и динамичностью. Мотивация является главным компонентом для успешного выполнения любой деятельности, в том числе физкультурно-спортивной. Мотивация к физической активности – особое состояние личности, направленное на достижение оптимального уровня физической подготовленности и работоспособности. Одной из ос-

новных задач физического воспитания в Вузах является не только формирование и упрочение мотивации к занятиям, но и включение их в повседневный быт студента, в систему личностных ценностей [5].

Цель и задачи исследования: С целью изучения мотивации студентов в условиях современного образования, был поставлен ряд задач: выявить основные мотивы учебной деятельности студентов, выявить основные мотивы к занятиям физической культурой студентов, выявить факторы, влияющие на успешность учебной деятельности, выявить факторы, воздействующие на мотивацию к занятиям физической культурой, проанализировать результаты.

Методы исследования: С целью исследования мотивации использовался метод анкетирования.

Результаты исследования: В исследовании участвовали 42 юноши в возрасте 20-23 года, студенты Пермского аграрно-технологического университета имени Д.Н. Прянишникова. В ходе исследования было установлено, что в учебной деятельности у студентов преобладают:

1. Мотивы творческой самореализации – 76.1% познание нового, выявление и развитие своих способностей и их реализация.

2. Учебно-познавательные мотивы – 66.6% интерес к поиску и овладению знаний, учебных навыков, стремление к самостоятельной учебной деятельности, самообразование.

3. Профессиональные мотивы – 59.5% желание получить необходимые знания и навыки в профессиональной деятельности, получить диплом, стать высококвалифицированным специалистом.

4. Коммуникативные мотивы – 47.6% потребность в общении с интересными людьми, желание новых знакомствах.

5. Мотивы престижа – 38.0% стремление быть лучшим студентом, желание достичь уважения преподавателей, быть примером для всех в разных сферах студенческой жизни: учебной, спортивной,

творческой, общественной, стремление получить высокий статус.

6. Социальные мотивы – 35.7% стремление занять определенную статусную позицию в обществе, получить одобрение, уважение, признание окружающих.

7. Мотивы избегания – 21.4% осознание неприятностей, осуждения и наказаний в случае невыполнения деятельности, плохой учебы (Рис. 1).

Рис. 1. Мотивы учебной деятельности, в %.

Кроме того, по результатам опроса были выявлены факторы, влияющие на успешность в учебной деятельности:

- активность в учебной деятельности (научной, исследовательской, творческой, спортивной, общественной)

- успешность учебной деятельности

- личностные качества, интеллектуальные возможности

- система оценки знаний студентов

- уровень квалификации преподавателей

- характер взаимоотношений между студентами и преподавателями

- самоподготовка, самооценка, самообразование

Проблема сохранения и укрепления здоровья студентов является одной из важнейших проблем человеческого общества. Изучение мотивов, интересов и потребностей современной молодежи к занятиям физической культурой направлено на оздоровительный, воспитательный, образовательный, профессиональный потенциал. Мотивация к физической активности – особое состояние личности, направленное на достижение оптимального уровня фи-

зической подготовленности и работоспособности. Процесс формирования интереса к занятиям физической культурой и спортом – это не одномоментный, а многоступенчатый процесс: от первых элементарных гигиенических знаний и навыков до глубоких психофизиологических знаний теории и методики физического воспитания и интенсивных занятий спортом [4].

Особую значимость приобретает система мотивации к занятиям физической культурой. При анализе полученных данных констатирующего опроса студентов с целью изучения мотивации к занятиям физической культурой, выявлено, что доминирующими мотивами к занятиям физической культурой являются:

1. Познавательные - развивающие мотивы – 80.9% с помощью занятий физической культурой студенты могут изучать свое тело, возможности своего организма, развивать способности. С помощью средств физической культуры возможно улучшить свое состояние, повысить уровень физической подготовленности.

2. Коммуникативные мотивы – 76.1% желание найти новых друзей, создать пол-

ноценный эмоциональный фон в общении, возможность совместной деятельности.

3. Оздоровительные мотивы – 73.8% возможность укрепить свое здоровье, обеспечить профилактику заболеваний.

4. Мотив достижения – 69.0% мотив достижения успеха, реализации, цели характеризуется стремлением достичь высоких результатов, утвердиться в роли лидера, развить чувство долга, ответственности перед тренером, командой.

5. Эстетические мотивы – 54.7% мотивация к занятиям заключается в улучшении внешнего вида (совершенствование телосложения, коррекции фигуры), создание впечатления на окружающих.

6. Воспитательные мотивы – 42.8% развитие морально-волевых качеств, навыков самоконтроля и самоподготовки.

7. Административные мотивы – 14.2% физическая культура необходима

только для обязательной программы в вузе, получения зачета по данной дисциплине (Рис. 2).

По результатам исследования были выявлены факторы, воздействующие на мотивацию к занятиям физической культуры:

- личностные качества;
- интерес к занятиям физической культуры и спорта, эффективные методики;
- наличие современных спортивных сооружений;
- желание добиться спортивных успехов;
- взаимоотношения студентов и преподавателей;
- профессионализм тренера, преподавателя;
- наличие компетентности здоровьесбережения.

Рис.2. Мотивы к занятиям физической культуры, в %.

Выводы: Данное исследование позволило оценить состояние мотивации в условиях современного образования, выявить основные мотивы и их значимость для студентов, выявить факторы, воздействующие на мотивацию учебной деятельности, к занятиям физической культуры. Проведенное исследование показывает, что мотивы творческой самореализации, учебно-познавательные мотивы, профессиональные мотивы являются наиболее значимыми для успешной учебной дея-

тельности студентов и профессиональной ориентации будущих выпускников.

Эффективность учебной деятельности зависит от сознательного отношения студентов к образовательному процессу. Создание системы теоретических знаний и практических умений способствует образованности, воспитанности, интеллектуальному и нравственному развитию, повышению профессионализма. Любая сознательная деятельность, в том числе и учебно-профессиональная, представляет собой единство содержательных (знания,

которые необходимы для осуществления деятельности), операционных (конкретные действия) и мотивационных (направление деятельности) компонентов [3]. Правильно организованный учебно-воспитательный процесс со студентами по предмету физическая культура способствует развитию физического совершенствования, повышает интерес к физической культуре и спорту, уровень мотивации студентов к занятиям физической культуры. Необходимо направить занятия в соответствии с уров-

нем физической подготовленности студентов, возможностями организма каждого обучающегося. Создавать условия для получения новых знаний в теории и методике физического воспитания, обновлять спортивную базу инвентаря, корректировать программы самоподготовки. Анализ мотивации студентов является основанием для дальнейшего поиска и совершенствования организационных форм, способов, средств учебного процесса.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ильин, Е.П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер. 2002. 512 с.
2. Ильин Е. П. Мотивация и мотивы. СПб.: Питер. 2004 509 с.
3. Николаева И.А. Исследование взаимосвязи прогностического потенциала личности с особенностями учебно-профессиональной деятельности: дисс. ... канд. психолог. наук. М. 2013.187 с.
4. Рогов М.Г. Ценности и мотивы личности в системе непрерывного профессионального образования: дис. ... д-ра псих. наук. Казань. 1999. 349 с.
5. Селецкая Т.Г. Исследование мотивов, побуждающих студенток заниматься физической культурой и спортом// Современные проблемы физической культуры и спорта: Мат. VIII науч. конф. молодых ученых Дальнего востока. Хабаровск: ДВГАФКС. 2005. С.158-159.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Il'in, E.P. Motivacija i motivy. SPb.: Piter. 2002. 512 s.
2. Il'in E. P. Motivacija i motivy. SPb.: Piter. 2004 509 s.
3. Nikolaeva I.A. Issledovanie vzaimosvjazi prognosticheskogo potenciala lichnosti s osobennostjami uchebno-professional'noj dejatel'nosti: diss. ... kand. psiholog. nauk. M. 2013.187 s.
4. Rogov M.G. Cennosti i motivy lichnosti v sisteme nepreryvnogo professional'nogo obrazovanija: dis. ... d-ra psih. nauk. Kazan'. 1999. 349 s.
5. Seleckaja T.G. Issledovanie motivov, pobuzhdajushih studentok zanimat'sja fizicheskoj kul'turoj i sportom// Sovremennye problemy fizicheskoj kul'tury i sporta: Mat.VIII nauch.konf.molodyh uchenyh Dal'nego vostoka. Habarovsk: DVGAFKS. 2005. S.158-159.

Поступила в редакцию 13.04.2022.

Принята к публикации 17.04.2022.

Для цитирования:

Сбитнева О. А. Анализ мотивации студентов в условиях современного образования // Гуманитарный научный вестник. 2022. №4. С.71-75. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2022/04/Sbitneva.pdf>